

BRAND CULTURAL: „MODERN TALKING”

**PR, semiotică, mecanisme persuasive în comunicarea culturală mediatică și
construcția unei identități pop performate**

Autor: Jeney L. Alpár

Afilieră: Universitatea Babeș–Bolyai,

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC)

Program: Comunicare și relații publice (ID), Ianuarie 2026

Preprint / lucrare de curs (fără evaluare peer-review)

Versiune: Seria C.O. 2, Comunicare persuasivă mediatică, WP-03, V.1.2.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19036289>

Debutul studiului de caz prezent privind efectele produse în comunități prin sistemul de comunicare culturală al formației pop *Modern Talking* – se ancorează în Europa anilor '80. Motivația de la baza alegerii acestui subiect este unul mai amplu, și poate fi tratată în doi mari afluenți de motive: **primul affluent** curge prin lunca științelor comunicării: interesul pentru sistemele de Relații Publice (în lectura lui Hundhausen, PR-ul ca „publicitate industrială”) completat de mecanisme retorice contemporane – semiotică mediatică și tehnici persuasive –, care contribuie la construirea unui brand și a unei identități pop „consumabile” în industria showbiz-ului (Rus, 2004, pp. 54–55); **al doilea affluent** este, în mod deliberat, mai învolburat: dinamica afectivă a admiratorilor și a fanilor care, împreună cu trupa, au configurat în patru decenii o subcultură atipică, alimentată de hedonism nostalgic, de trăiri intense și de funcția muzicii ca *plasă de liniștire sufletească*, ancorată în sentimentul iubirii și în memoria primelor îndrăgostiri. Ambii afluenți au o substanță comună: **fenomenul *Modern Talking***, care se perpetuează de aproximativ 40 de ani la scară globală și funcționează ca un „pod” peste bariere comunicaționale și generaționale, în logica Uses and Gratifications Theory, atât pentru emițători (producătorul și soliștii, în folosul brandului), cât și pentru comunitatea culturală a brandului. În acest ecosistem, alimentarea continuă a fluxului informațional devine un factor de fertilizare culturală și de consolidare a dimensiunii publicitare a PR-ului; iar chiar dacă colaborarea artistică a duo-ului a fost relativ scurtă și împărțită în două episoade (geneza și *comeback*-ul), continuitatea identităților publice – **Dieter Bohlen**¹ și **Thomas Anders**² – arată capacitatea unui sistem de PR autoreglat, cu funcționare predictibilă (Rus, 2002, pp. 74;

¹ **Dieter Bohlen** (nume la naștere Dieter Günter Bohlen; n. 7 februarie 1954, Berne, Germania de Vest) este un cântăreț, compozitor și producător german. Între 1984 și 1987, precum și între 1998 și 2003, a făcut parte din duo-ul *Modern Talking*, alături de Thomas Anders.

² **Thomas Anders** (nume la naștere *Bernd Weidung*; n. 1 martie 1963, Münstermaifeld, Germania de Vest) este un cântăreț, compozitor și producător german. Între 1984-1987 și 1998-2003 a făcut parte din duo-ul *Modern Talking* ca solist.

77– 79). Fenomenul **Modern Talking**³, formula, la început nu a pornit „din reflex”: sursele deschise ale *Wikipedia* notează, că Bohlen scria și producea pentru Anders piese în limba germană fără mare succes, iar pivotul spre engleză a venit ca opțiune strategică, în căutarea unei cariere mai largi. În acest context, primul lor single major, „*You’re My Heart, You’re My Soul*” (lansat în toamna lui 1984), a intrat în **Top-list-ul 10** vest-german la 28 ianuarie 1985, iar după încă aproximativ 5 săptămâni a urcat pe locul întâi, unde a rămas timp de 6 săptămâni; în Germania a atins pragul distincției „Discul de aur” (pentru peste 500.000 de unități livrate), iar la nivel global este indicat drept cel mai bine vândut single al lor, cu peste 8 milioane de copii.

Păstrând spiritul științific al prezentei lucrări și evitând deriva spre nuanțe melancolice, regresive ori nostalgice, în cele ce urmează ne vom concentra asupra analizei fenomenului „*M.T.*” (*Modern Talking*) din perspectiva științelor comunicării și a relațiilor publice, cu accent deosebit pe dimensiunea publicitară și al dimensiunii culturale al acestuia. Vom trata acest caz ca pe un brand cultural și un mecanism de consumerism simbolic, orientând analiza spre brandul personal contemporan al fostului vocalist Thomas Anders. Demersul se sprijină pe metode de cercetare și analiză care urmăresc sistemele și subsistemele comunicaționale și informaționale specifice domeniilor: **PR, semiotică mediatică, retorică și mecanisme persuasive implicate în construcția unei identități (produs) pop „consumabile”, precum și a fluviului comunității de susținători (fandomul Modern Talking)**, pe care îl vom conceptualiza, în registru metaforic, drept „regatul lui Thomas Anders” – deși nu o vom numi în acest fel, pentru a nu exagera cu utilizarea figurilor de stil și pentru a nu plasa fenomenul pe încărcatul „raft al kitschurilor” din registrele *Showbiz*-ului și al Pop-culturii. Astfel, fenomenul **Modern Talking** este astăzi mai mult decât o trupă pop a anilor ’80: este un brand cultural cu memorie, mitologie și infrastructură mediatică proprie. În jurul său s-a

³ Notă aut.: **Modern Talking** - a fost un duo pop german (Europop / Eurodisco), format la începutul anilor ’80 din Dieter Bohlen (compozitor–aranjor și producător) și Thomas Anders (vocalist; n. Bernd Weidung), difuzat și popularizat intens în media și în anii 2020.

sedimentat o identitate recognoscibilă printr-un sunet și o melodicitate specifice, ușor identificabile prin modul de comunicare verbală și paraverbală, prin evidențierea și utilizarea adecvată a funcțiilor poetice și conative ale limbajului (Rotar, 2024, apud Dinu, 2000, pp. 55–62), prin segmentele de natură paraverbal-melodică, marcate de alternanța dintre *falsetto* și registrul grav masculin în fiecare piesă, precum și prin înfățișarea pop-duo-ului și a protagoniștilor din videoclipurile originale, dimensiunea comunicării non-verbale și de *kinezică* (*idem.* Rotar *apud.* Dinu), imagistică și imagine de ansamblu, fundal și decorație specifică a ”organizației” (Hosu, 2025), care continuă să fie consumată, reinterpretată și monetizată în ecosisteme media contemporane (Bălăban, 2007 *apud.* McQuail/ Sven Windhal, 2004, 53-63; 80-117). În această analiză abordăm alături de „ce comunică” *Modern Talking*, și modalitatea prin care se realizează transmiterea mesajului și interlocuțiunea în dialogul dintre interlocutori pe sistem, adică ”cum se comunică”: prin ce coduri semiotice, prin ce ritmuri și ritualuri PR, prin ce tip de ethos public și prin ce mecanisme de persuasiune este transformat publicul plurigenerațional din spectatori pasivi într-o comunitate interpretativă.

Focalizarea pe Thomas Anders în prezent este justificată de o diferență de strategie și de un impact extins pe perioade relativ lungi de timp – acoperind mai multe cohorte generaționale – asupra grupurilor și indivizilor care alcătuiesc un *fandom* plurigenerațional: dacă *Modern Talking*, ca duo a funcționat istoric printr-un sistem de brand colectiv (dualitate, tensiune creativă, mitul „noi”), Thomas Anders operează astăzi ca brand personal care negociază simultan continuitatea (moștenirea *Modern Talking*) și autonomia (carieră solo, apariții, proiecte). Acest dublu joc produce un teren ideal pentru a integra: (a) semiotica mediatică (semnele care compun mitul), (b) PR-ul ca sistem (organizarea relației cu publicul și cu media) și (c) efectele media prin prisma *Uses and Gratifications Theory*, adică relația dintre motivele consumului și forma conținutului. (Stuart Hall, 1980, 128-138; Katz, Blumler, Gurevitch, 37(4) 1973, 509–523). Evident, nu se va marginaliza nici partenerul al duo-luo și nu se neglijează sau subestimează aportul calitativ și cantitativ al lui **Dieter Bohlen** – al cărui **brand personal** este, la rândul lui, foarte bine conturat și vizibil mai ales printr-o **logică**

economică și o orientare explicită spre **showbusiness** –, diferența devine relevantă atunci când ne uităm la *modul* în care se întreține și se reactivează astăzi capitalul simbolic al *Modern Talking*: în timp ce Dieter păstrează figura „arhitectului” – creatorul majorității pieselor și textelor, cu merit financiar major în construcția produsului –, **Thomas Anders** este, din această perspectivă, mult mai semnificativ în **întruparea** brandului și în stabilizarea unei **culturi** asociate acestuia: vocea lui este mai recognoscibilă pentru publicul larg, iar persoana sa publică – asumată inclusiv prin eticheta de „**Gentleman of Music**” – funcționează ca un vector de **identificare afectivă** și loialitate. În plan interpretativ, Anders operează mai mult printr-un registru de persuasiune „*soft*” și este perfect compatibil cu logica **Uses and Gratifications Theory**, în timp ce Bohlen apare mai degrabă ca un actor strategic al industriei, interesat de eficiență, expunere și monetizare. Astfel, dacă Dieter a „construit”, în mare măsură mecanismul compozițional, producțional și liric, Thomas este cel care i-a *însuflat*, pe termen lung, **carismă, coerență emoțională și memorie culturală**.

În această analiză cu caracter demonstrativ, deși amplă și complexă dar delimitată metodologic, ne propunem să răspundem unui set de întrebări de cercetare care vor ghida analiza și deconstrucția fenomenului *Modern Talking* în ecosistemul fluvial dens și abundent al PR-ului cu funcție publicitară prin:

- (1) Ce coduri semiotice – vizuale, lingvistice, muzicale – stabilizează identitatea *Modern Talking* ca brand cultural?
- (2) Cum diferă sistemul de PR al *Modern Talking* – brand colectiv – de sistemul de PR al lui Thomas Anders – brand personal – în mediile actuale (2025)?
- (3) Ce gratificații (U&G) sunt activate recurent de conținuturile lui Thomas Anders și cum sunt convertite în loialitate, participare și consum?
- (4) Care sunt mecanismele persuasive dominante: ethos–pathos–logos; validare socială; relație parasocială; nostalgie -, și cum se articulează ele în discurs și imagine?

A. Cadru teoretic: semiotică mediatică, PR și Uses and Gratifications Theory

Din perspectivă semiotică, brandul funcționează ca un sistem de semne: produce sens prin opoziții, repetiții și mituri culturale care devin „naturale” pentru public. În terminologia lui Barthes în *„Mythologies”*, mitul nu este o simplă poveste, ci o formă de limbaj care își ascunde construcția și apare ca evidență: ceea ce este convenție devine „firesc”. (Barthes, 1957). Aplicat la *Modern Talking*, „mitul trupei perpetue”: reîntoarcerea constantă, reluarea repertoriului, estetica recunoscută – mitul poate fi „citit” ca un mecanism de naturalizare a continuității: publicul ajunge să simtă că brandul „a fost mereu acolo”, chiar dacă istoric există rupturi, schimbări și reconfigurări. În paralel, relațiile publice nu sunt doar „promovare”, ci și un management al relațiilor și al legitimității. Modelul de bază al PR-ului ca funcție strategică presupune: definirea publicurilor, construirea mesajelor, gestionarea canalelor, menținerea relațiilor și protejarea reputației. În cazul unui brand muzical, această funcție este vizibilă în arhitectura aparițiilor media (interviuri, emisiuni, tabloide, prezență social media, *influencerism*), în evenimente (concerte, turnee, sesiune de autografe și întâlniri cu publicul), respectiv în comunități digitale (Facebook/YouTube/Instagram/X-Twitter/Amazon) și în produse culturale (cărți, documentare, declarații de presă). (Tench și Yeomans, 2017, cap. 1-2 apud. (eds.) Pearson 2017 în *Exploring Public Relations* și în Cornellsen 2020, *Corporate Communication: A Guide to Theory and Practice*). Așadar **Uses and Gratifications Theory (U&G) introduce un unghi decisiv: publicul nu este doar „expus” pasiv într-un mod propagandistic, ci este activ, selectiv și orientat spre satisfacerea unor nevoi.** Într-o ecologie de platforme, succesul unui brand nu depinde doar de mesajul emis, ci de felul în care acest mesaj se potrivește cu motivațiile consumului: divertisment, identitate personală, integrare socială, escapism, căutare de informație, dar și relație parasocială cu artistul. Astfel, *U&G* devine puntea, podul dintre semiotică (înțelesuri și sensuri) și PR (relații), care au efect asupra atitudinilor, convingerilor și implicit a comportamente maselor culturale modificate rezultând comportamentul individual și colectiv din interiorul organizației *fandomului*.

Semnele și strategiile sunt eficiente când produc gratificații stabile. (Rubin în Bryant & Zillman, 1995, 417-436 și Whiting & Williams, 2013, 362-369). La nivel operațional, se va utiliza triada retorică *ethos-pathos-logos* al lui Aristotel ca instrument de disecție a persuasiunii: *ethos* - ce reprezintă credibilitatea și *persona* publică; *pathos* - mobilizarea afectivă prin nostalgie, emoție, „căldură”; și *logos* – ca structură argumentativă și justificările. În comunicarea mediatică a muzicii pop, aceste trei dimensiuni sunt inseparabile de performanță: voce, ritm, imagine, vestimentație, proxemică și montaj (Aristotel în Plantin, ed. Lang, 2011).

B. Ancorare tempo–loco–ideo pentru cazul *Modern Talking* / Thomas Anders

Ancorarea *tempo–loco–ideo* este necesară deoarece *Modern Talking* funcționează în regimul memoriei culturale, nu doar al divertismentului. Temporal, brandul circulă astăzi într-un moment de „revenire” a nostalgiei ca economie afectivă: publicul caută repere stabile într-o perioadă caracterizată de accelerare tehnologică, incertitudine și fragmentare a atenției. Pentru generațiile care au consumat *Modern Talking* în anii '80–'90 în Europa Centrală și de Est, muzica activează o memorie biografică și socială ce recită amintiri din adolescență și face aluzii la libertatea imaginară, evadare din cotidian, iar pentru publicul mai tânăr poate funcționa ca „*retro-cool*”, adică o estetică „împrumutată” dintr-o epocă percepută ca iconică. (Boym, 2001 & Brown, Kozinets, Sherry Jr., 2003 in 67(3), 19-33). Spațial și mediatic, Thomas Anders își construiește astăzi climatul relației cu publicul într-o arhitectură de canale: concerte și turnee care creează spațiu pentru experiența *live*, interviuri TV și media clasică asigură climatul pentru legitimare și vizibilitate, *Facebook Live*-urile asigură principiul spațiului calitativ și al prestigiului mărcii dând dovadă de proximitate și autenticitate, YouTube teasers / ‘*coming soon*’ creează precedente prin anticipație și serializare. Produsele, sau mai exact instrumentele comunicării culturale, a celor intra- și extrasistemice al PR-ului precum sunt cărțile, documentarele, aparițiile în tabloide și în emisiuni cu diferite tematici (muzică, *talk-show*, *cooking*, *lifestyle*). (Rus, 2004, 30-50; 70-86). În logica de consum a platformelor,

conținutul nu se epuizează într-o singură „difuzare”: el este fragmentat, recirculat, comentat și transformat în micro-ritualuri de comunitate. De aceea, PR-ul devine aici o tehnologie de menținere a atenției și a atașamentului, nu doar de comunicare sau de diseminare a evenimentelor; (Kaplan & Haenlein, 2010, 59-68; Horton & Wohl, 1956, 19(3), 215-229); de asemenea apare și interacțiunea și feed-backul care întrunește condițiile comunicării eficiente – axiomele comunicării stabilite la Palo Alto (Radu, 2021). Ideologic, cazul *Modern Talking* - Thomas Anders constă în tensiunea dintre „cultura populară” (*pop-culture*) și „cultura legitimă” – cea dintre emoție și judecată critică, dintre consum și identitate. *Modern Talking* poate fi înțeles și citit ca un *mit mediatic* despre: iubire, loialitate, promisiune, întoarcere, regret, melancolie, chiar și gelozie, dar și ca un produs al industriei culturale. În contextul intercultural, această tensiune se amplifică în felul următor: același semn (o melodie, un *outfit*, o formulă lirică) poate declanșa sensuri diferite în funcție de memorie, experiență istorică și norme culturale, bias-uri (Maci, M., 2025, în Suport de curs). Studiile și sintezele, materialele didactice despre comunicarea interculturală subliniază că valorile și modelele culturale influențează interpretarea mesajelor și a comportamentelor; prin urmare, transnaționalizarea brandului cere o sensibilitate la diferențe, chiar când produsul pare universal: dragoste, dor, melancolie.

C. Metodologie multimodală și corpus de analiză: de la *Modern Talking* la Thomas Anders Sings *Modern Talking*

Se urmărește o sinteză analitică orientată spre ceea ce este relevant pentru cadrul teoretic și obiectivele de cercetare. Prin urmare, renunțăm la o analiză „mot-à-mot” și la o disecție de tip critică literară a fiecărui detaliu semiotic, deoarece un astfel de parcurs ar risca să ne piardă într-un volum mare de informații secundare și nerelevante pentru prezentarea factuală a rezultatelor, a diagnosticului interpretativ și a concluziilor pe care le considerăm valide în limitele metodologice asumate. În schimb, urmărim o interpretare coerentă și operațională a fenomenului în contextul dat.

Demersul metodologic al analizei este calitativ, de tip studiu de caz, construit ca analiză multimodală: discurs (ce se spune), imagine (cum arată), performanță (cum se livrează) și context (unde circulă). Corpusul include: (a) un set de interviuri TV recente cu Thomas Anders (2019–2025); (b) segmente de concerte live analizate (înregistrări oficiale); (c) postări și transmisiuni de pe platforma Facebook, utilizate ca material comparativ în raport cu un studiu de caz anterior privind efectele media Uses and Gratifications Theory; (d) materiale de promovare și fragmente din instrumentarul comunicării intraorganizaționale formale și informale (PR) din perioada recentă, inclusiv elemente de comunitate și interacțiuni online specifice netnografiei (Kozinets, 2015, ed. 2). *Instrumentarul de codare* a fost centralizat și sintetizat într-o singură grilă de lucru (nepublicată), pentru a evita analize paralele: (1) codare semiotică (simboluri, mituri, intertextualitate, culori, vestimentație); (2) codare persuasivă prin analiză retorică (ethos/pathos/logos), strategii de legitimare și apeluri emoționale; (3) codare Uses and Gratifications Theory (divertisment, nostalgie, identitate, integrare socială, relație parasocială, informare, schimb „contractual” de tip *win-win* între actorii comunicării); (4) indicatori interculturali (adaptare lingvistică, referințe locale, stereotipuri/etichetări, cadre de interpretare). Analiza este în principal inductivă (autogenerată din materialul empiric), însă ghidată de conceptele teoretice prezentate anterior.

D. Între sistemul *Modern Talking* și sistemul Thomas Anders: PR, semiotică și efecte media în perspectiva Uses and Gratifications

Modern Talking, ca brand colectiv, a funcționat printr-o arhitectură simplă, repetitivă, dar extrem de eficientă: două figuri recognoscibile, un sound ușor de identificat, o tematică lirică recurentă (iubire, dor, promisiune, pasiune, îndrăgosteală), o estetică *glamour* și o promisiune afectivă stabilă. Aceste elemente funcționează ca semne reluate și confirmate constant: publicul este invitat să recunoască și să reintre în aceeași lume, lăsată în urmă odată cu tinerețea sau reconfigurată într-un registru retro-cool, pregătit să fie descoperit și de

generațiile mai tinere. Această stabilitate susține gratificații de tip escapism și reglaj emoțional: muzica oferă un spațiu predictibil, care reduce anxietatea și reface sentimentul de control afectiv (McQuail, 2010, ed. a 6-a). Din perspectiva teoriei *Uses and Gratifications*, una dintre cele mai importante schimbări de perspectivă în câmpul efectelor media constă în mutarea accentului de la întrebarea „ce face media publicului?” la întrebarea „ce face publicul cu media?” (Katz, Blumler și Gurevitch, 1974). Indivizii pornesc de la nevoi și motivații preexistente – cognitive, afective, integrative, sociale și identitare – și caută activ conținuturi și canale capabile să le satisfacă. Publicul nu mai este doar obiectul influenței, ci un actor care selectează, compară, acceptă sau respinge ofertele simbolice ale mediilor și profită de acestea. Ruggiero (2000) arată că, în contextul digital, această logică se extinde la interactivitate, personalizare și producție de conținut de către utilizatori. Așadar, teoria U&G nu neagă existența efectelor media, ci le interpretează ca rezultat al unui schimb: utilizatorul oferă timp, atenție, date personale și feedback (like, share, comentarii în new media), iar în schimb primește gratificații precum informație, divertisment, emoție, sentiment de apartenență, confirmare identitară sau oportunități de autoexprimare. Din această perspectivă, persuasiunea directă este mai redusă, însă gratificațiile utilizatorilor sunt convertite în timp de vizionare, date și loialitate față de brand (Metzger & Flanagin, 2013; Lazer et al., 2018; Wardle & Derakhshan, 2017). Pentru a ilustra natura soft a puterii persuasive asociate efectelor media interpretate prin U&G, precum și schimbul relevant dintre media și utilizator într-un sistem circular al comunicării, apropiat de modelul cibernetic al relațiilor publice (Rus, 2002, pp. 46–47, apud Hiebert, Ungurait și Bohn; pp. 74–77, apud Cutlip, Center și Broom), analiza unor serii de postări de pe Facebook și a observărilor directe la concertele susținute în perioada 2021-2026 în România, aplicată *fandom-ului* muzical, arată că brandul Thomas Anders / *Modern Talking* poate funcționa ca un incubator al elementelor de satisfacție descrise de teoria *Uses and Gratifications*. Postările oficiale publicate și diseminate de fostul solist al trupei *Modern Talking*, Thomas Anders, sunt concepute pentru a oferi o paletă diversificată de gratificații: nostalgie intensă, acces intim la viața artistului, divertisment sezonier, sentiment

de exclusivitate și impresia participării la „istorie”. De cealaltă parte, reacțiile fanilor reprezintă „răsplata” pentru conținutul oferit de agentul media: comentarii, emoticoane, micro-narațiuni personale și distribuiri care reflectă modul în care aceste gratificații sunt percepute, selectate și reinvestite în identitatea individuală și de grup a fanilor din generații diferite.

Thomas Anders, ca brand personal contemporan, preia acest capital semiotic, dar îl reorientează astfel încât devine un narator al propriei continuități; el nu mai este doar partenerul brunet, îmbrăcat elegant în alb, „jumătatea din duo”. *Ethosul* său se construiește prin trei resurse principale: (a) vechime și competență performativă profesionistă – artistul care „a rămas”; (b) autenticitate afișată prin comportament, ton calm, umor discret și apropiere de public prin live-uri și mesaje transparente; (c) politețe și control al imaginii, susținute de o eleganță naturală și de disciplină. În planul relațiilor publice, acest *ethos* este întreținut prin ritmuri ritualice de prezență: apariții televizate care îi reafirmă statutul și mențin status quo-ul imaginii publice, concerte care reactivează emoția colectivă la scară largă, precum și conținuturi digitale publicate frecvent – aproape zilnic, pe teme cotidiene și cu prilejul unor ocazii speciale – care transformă distanța în proximitate (Goffman, 1959, pp. 132–151). Aici devine vizibilă dominantă conativ-fatică: discursul – înțeles ca strategie de comunicare persuasivă participativă – nu este doar informativ, ci relațional. Emițătorul lucrează la producerea atașamentului și a apartenenței, adică la constituirea unei comunități interpretative. În termenii *U&G*, această comunitate satisface nevoi de integrare socială – prin împărtășirea amintirilor, comentarii și ritualuri de fani – și nevoi de identitate – prin asumarea statutului de „fan *Modern Talking*” ca marcaj personal.

Prin urmare, tranziția de la preferință culturală la „tabără de adepți” nu este doar o metaforă, ci efectul cumulativ al interacțiunilor repetate, în cadrul cărora publicul găsește gratificații și le reiterează prin participare (Kelman, 1958, pp. 51–60). Dacă încercăm să răspundem direct la întrebarea „de ce poate fi considerată această comunicare persuasivă, uneori, manipulativă, într-o formă soft?”, răspunsul nu poate lua forma unui verdict moral, ci a unei demonstrații de mecanică socială și simbolică: în relația artist–public există o asimetrie

structurală, în care artistul controlează scena, repertoriul și canalul, iar platformele pot masca această asimetrie sub aparența intimității. Din perspectiva persuasiunii și a manipulării, problema nu rezidă în conținutul în sine, ci în situațiile în care cadrele interpretative tind să se închidă, iar publicul este orientat spre adeziune identitară fără o distanță critică suficientă. În cazul analizat, indicatorii critici apar mai ales atunci când succesul și vechimea sunt convertite în argument implicit – „dacă este iubit de milioane, înseamnă că este valid” – sau când nostalgia este folosită ca substitut al evaluării, iar emoția devine probă (Radu, 2023, cap. VI–VII).

La fel de relevante sunt și codurile vizuale ale brandului: eleganța, scenografia luminată, look-ul coerent, în special costumul și sacoul, funcționează ca markeri evidenți ai profesionalismului și ai aceluși „Klasse” care impune respectabilitate în cultura populară și în zona retro-disco. Thomas Anders a făcut funcțional acest registru printr-o formulă ce îmbină modernitatea și clasicismul, iar faptul că păstrează deliberat această linie sugerează o strategie de brand bazată pe continuitate semiotică și actualizare mediatică, adică pe menținerea recognoscibilității fără abandonarea status quo-ului simbolic (Chandler, 2017). Din prisma sistemului de semne, imaginea duo-ului funcționează prin opoziții binare stabile și ușor lizibile. În formula originală, Dieter Bohlen apărea mai degrabă în registrul energetic, sportiv și demonstrativ: blond, cu stilură vizuală marcată de culori vii sau pastelate, elemente *casual*, *denim*, piele și o gestică teatrală, amplificată de o prestație vocală mai apăsată, uneori răgușită ori tensionată. În contrast, Thomas Anders era construit în registrul eleganței controlate: brunet, cu păr lung în etapa anilor 1980, cu vestimentație mai apropiată de codurile clasicului reinventat, adesea în alb, negru sau, mai rar, roșu intens, cu postură mai reținută, mișcare mai fluidă și o expresie scenică dominată de seriozitate profesională și de o voce mai suavă. În termeni semiotici, această diferență nu producea incoerență, ci complementaritate.

Relansarea din 1998, odată cu albumul *Back for Good*, a marcat și o reformulare a imaginii. Cei doi au renunțat la o parte dintre semnele cele mai recognoscibile ale anilor 1980 și au adoptat o estetică mai apropiată de codul *casual-business* al sfârșitului de secol XX. și

începutului anilor 2000: sacouri negre sau gri-deschis, materiale mai lucioase, cămăși albe și negre, încălțăminte robustă, elegantă, precum și o actualizare a coafurilor în acord cu sensibilitatea vizuală a noii perioade. Nu este vorba, însă, despre o ruptură, ci despre o recalibrare a imaginii în raport cu noul climat temporal și mediatic. Tocmai această capacitate de a actualiza forma fără a pierde nucleul recognoscibil face identitatea culturală a brandului lizibilă și portabilă intercultural.

În termeni semiotici, această arhitectură operează prin diferență și complementaritate: fiecare membru devine o valoare distinctă într-o matrice de contraste, iar împreună oferă publicului o paletă largă de puncte de identificare, de admirație și de proiecție simbolică. Opozițiile de bază pot fi formulate astfel: masculinitate energică versus masculinitate suavă, exuberanță versus control, accesibilitate pop versus eleganță stilizată. Aceste contraste nu funcționează coercitiv, ci optativ: ele largesc câmpul receptării și permit unor segmente diferite de public să găsească în același produs simbolic motive distincte de atașament.

Prin urmare, universalitatea produsului Modern Talking nu derivă din uniformitate, ci din capacitatea sa de a acomoda diferențe într-o formulă simplă, recognoscibilă și ușor de reactivat. În logica culturii pop, asemenea opoziții nu sunt doar estetice, ci funcționează ca mit, în sens barthesian: ele naturalizează o poveste accesibilă despre modernitate, rafinament, complementaritate și disponibilitate afectivă, pe care publicul o poate consuma rapid și o poate reactiva în contexte diferite (Barthes, 1972).

La nivel sonor „semiotica” se sprijină pe ceea ce muzicologia semiotică numește relația dintre parametrii sonori și sens: timbrul, atacul, intensitatea și frazarea devin indici ai afectului și ai poziționării identitare (Nattiez, 1990; Tagg, 2013). În repertoriul *Modern Talking*, pulsația *Eurodisco* influențează puternic starea de spirit și sentimentele, reacțiile fiziologice al ascultătorului (mai ales la concerte, unde se amplifică și atinge cel mai eficient corzile publicului variat unindu-l prin *tempo*: muzica și implicit piesele muzicale originale, scrise în anii din etapa primului succes, piesele energice „de dans” sunt create și redade la o viteză de 120 BPM (Bătăi Per Minut) - pentru piesele muzicale energice care coincid cu ritmul inimii, al

pulsului unui individ sănătos în starea de bucurie, exaltare, pasiune activă trăită, sinergică sau chiar de excitație mentală și fizică; pe când la melodiile mai lente, pe care se poate dansa *corps-à-corps*, cu *leitmotivul* iubirilor de altădată și melancolice, nostalgice, iubirile trecute dureroase sau neconsumate sunt la un ritm (*tempo*) de mai mic de 100 de bătăi pe minut, majoritatea pieselor cu trăiri și simțiri adânci (*deep*), lente pasionale sunt aproximativ la 80-90 de BPM – care coincid cu pulsul omului calm. O observație foarte interesantă de rezonanță dintre cântece și anatomo-fiziologia omului este, că piesele muzicale care sunt între aceste valori (80- 120 BPM), matematic ar fi mijlocul de aur, care sunt în jur de 105-115 BPM, iar acestea sunt desenate ușor în „*half-time*” și rezultă o percepție a individului a fi „la jumătate” ca 53–59 BPM, le simte cu corpul și mai profunde, deja la ritm cardiac în meditație sau în somn. Un alt element diferențiator al muzicii și a melodiei care livrează *produsul Modern Talking* sunt *hook*-urile repetabile, care susțin o economie a memorabilității, în care ceea ce contează nu este complexitatea, ci recunoașterea imediată. Contrastul vocal poate fi citit ca o strategie de „dublare” a emoției: un registru mai energic, cu atac ferm (semn al forței și al controlului) alăturat unui registru mai cald și fluid (semn al intimității și al promisiunii). În această structură, versurile scurte și hiperbolice („*you’re my heart, you’re my soul*”) funcționează mai degrabă ca **formule ritualice** decât ca poezie narativă: ele reactivează, prin repetiție, o gramatică afectivă transnațională (Machin, 2010). Practic se poate simți muzica *corps et mens*, intens fizic și echilibrat emoțional.

Dimensiunea performativă completează ansamblul cu gesturi sportive și energie scenică coexistă cu momente de eleganță „salonardă” (pian/orgă ca imaginar al rafinamentului, croieli clasice, postură controlată). În termeni de analiză vizuală, avem o gramatică a reprezentării în care corpul, costumul și mișcarea construiesc „credibilitatea” prin stil (Kress și van Leeuwen, 2006; Goffman, 1959). De aici și flexibilitatea brandului: aceeași piesă poate fi reambalată ca dans (*sporty*), ca romantism (*gentle*) sau ca nostalgie (arhivă afectivă individuală și colectivă).

În prezent, Thomas Anders capitalizează această continuitate semiotică, dar o traduce în logica platformelor: concertele și emisiunile TV funcționează ca arhivă și legitimare, iar *live*-urile, *teaser*-ele și seriile YouTube funcționează ca relaționare și serializare, adică drept infrastructură de loialitate (Baym, 2018).

În ecosistemul media al fenomenului *Modern Talking*/Thomas Anders, „*loco*”-ul nu mai este o scenă unică, ci o rețea de canale care se validează reciproc: concertul ca ritual colectiv (unde apartenența se performează), televiziunea ca mecanism de certificare a prestigiului prin formatul „seri de varietăți”, *talk-show*, reportaje, interviuri – ca instrument de management al narațiunii (origini, ruptură, relansare, autenticitate), presa tipărită și revistele ca amplificatori, inclusiv prin logici de tabloidizare a vieții private, iar platformele digitale ca infrastructură de loializare prin serializare prin: *Facebook Live*, postări recurente, *teaser-e YouTube* de tip „*coming soon*”, fragmente de *backstage* și comentarii care convertesc consumul în dialog. Aici se vede cum PR-ul nu „însoțește” produsul, ci îl produce continuu: repetă semnele, stabilizează stilul, calibrează distanța dintre vedetă și fan și menține o memorie publică activă, chiar și atunci când activitatea scenică e rară.

O componentă decisivă pentru PR-ul duo-ului este și „*circul*” biografic – conflictul, ruptura și retorica post-ruptură – care transformă tensiunea internă în combustibil mediatic. Antagonismul (*Bohlen* vs. *Anders*) și episoadele publice din viața privată („războiul rozelor” în jurul unei divorț-narațiuni, inclusiv cazul *Nora Balling*) devin materie primă pentru *storytelling*, pentru moralizarea publică de autenticitate („cine e autentic?”) și pentru re poziționări de brand. În această logică, gazetele, magazinele *glossy*, reportajele TV și „vocea” casei de discuri nu sunt doar canale de informare: ele sunt dispozitive de cadraj (*framing*), care consolidează imaginea de gentleman matur (Thomas Anders) sau pot alimenta mitul autorului-produser (Dieter Bohlen). Important este însă faptul că disputa nu distruge brandul, ci îl face discutabil, iar discutabilul – în economia atenției – întreține vizibilitatea. (*Der Spiegel*,..., 2017).

Dincolo de instituțional și biografic, „produsul” *Modern Talking* rămâne o sinteză semiotică foarte bine calibrată: opoziții stabile care pot fi recunoscute instantaneu și re-consumate fără efort cognitiv. În plan vizual, schema blond–negru / alb–negru funcționează ca un cod minimal al diferenței complementare; în plan de gen și stil, ea se traduce în masculin–feminin (gentlemanul controlat vs energia sportivă), în rigid–fluid (postură fixă vs. mișcare), în eleganță clasică vs. accesibilitate pop. Vestimentația oscilează între costum „*smoking pop*” și semne de cultură sport de tip *training*, *sneaker-look*, mărci ca *Adidas* în imagini promo sau apariții, iar tocmai această oscilație face brandul ușor de „încorporat” de public: oferă, simultan, rafinament și proximitate. Aceste opoziții se dublează în plan sonor și corporal: vocea ușor răgușită și „strigată” versus vocea suavă, baritonală, precum și alternanța dintre gestică „*sporty*” (mișcări tăiate, energie ritmică, accente pe instrument) și gestică „latino-suavă” (balans, micro-pauze, gesturi rotunde), care produc un efect de *yin-yang* performativ. Din punct de vedere al retoricii sonore, *falsetto*-ul – acolo unde apare ca accent sau ornament – funcționează ca marker al fragilității ori a înălțării, iar revenirea la registrul plin ca marker al stabilității; între ele *beat*-ul și armoniile creează senzația de „siguranță emoțională” pe care publicul o recunoaște și o caută. Astfel, brandul nu este doar vizual-discursiv, ci și timbral: un set de semne auditive care transmit sens înainte de orice interpretare „rațională”.

În lirică, metaforele recurente, *leitmotivele*: inimă, noapte, înger, dor, promisiune, revenire, locuri romantice din lume operează ca formule ușor de internalizat, iar repetiția refrenelor ca ritual mnemonic: textul devine un dispozitiv de memorie afectivă. Multe versuri lucrează cu opoziții simple (aproape-departe, rece-cald, lumină-întuneric), care se potrivesc perfect cu estetica vizuală a duo-ului și cu alternanțele timbrale, producând un simbolism liric și social al „cuplului” (împreună, dar diferiți). În termeni pragmatici, dominantă conativ–fatică contează: mesajul nu se epuizează în informare, ci creează relație – cheamă, menține contactul, promite apartenență –, adică o comunitate interpretativă. Aici se face trecerea de la simpla ipoteză estetică la „tabără de adepți”: publicul nu doar ascultă, ci își atașează identitatea

de un repertoriu de semne (imagine, gest, refren, nostalgie) pe care îl poate reactiva oricând. (Tagg, 2013; Frith, 1996; Radu, 2025).

E. Efecte media Utilizări și Gratificații (U&G)

În planul teoriei efectelor media Utilizări și Gratificații (U&G), difuzările culturale ale *Modern Talking* a funcționează ca un „pod” între subculturi și spații geopolitice diferite: Europa Occidentală, Europa de Est – în special spațiul post-socialist, Orientul Mijlociu și Asia au constituit piețe de receptare intense, în timp ce SUA a rămas mai degrabă periferică în imaginarul trupei – un detaliu revelator pentru felul în care un *brand pop* își construiește „harta” prestigiului. Această geografie asimetrică explică și dualitatea loialității: fanii rămân, de regulă, loiali mitului *Modern Talking* (ca marcă a unei epoci), iar carierele solo își negociază vizibilitatea prin raportare strategică la acel mit: fie reafirmă prestigiul prin continuitate, fie îl reîncadrează prin diferențiere. În ambele cazuri, capitalul simbolic al duo-ului devine o resursă de PR – un „rezervor” de legitimitate culturală pe care actorii îl pot converti în atenție, vânzări și credibilitate mediatică în prezent. (Wikipedia, 2025). Așadar, „loialitatea” față de *Modern Talking* poate fi înțeleasă ca un schimb simbolic: artiștii capitalizează prestigiul brandului cu memorie culturală, nostalgie, certificare socială, iar fanii capitalizează accesul la o identitate partajată („noi, cei care am trăit / înțelegem această muzică”). În această dinamică, proiectele solo sunt ambivalente: pe de o parte, extind brandul și îl mențin activ; pe de altă parte, folosesc brandul ca ancoră de legitimitate de tip *name-association* (asociere de nume), ceea ce explică de ce referința la *Modern Talking* revine constant în comunicarea lui Thomas Anders.

La nivel de influențare *soft*, mecanismul dominant este identificarea: publicul aderă nu doar la melodii, ci la personajul public (gentleman, romantic, „vocea suava”), iar această identificare este convertită în practici de consum cultural (concert, *merchandising*, *share*, comentariu, colecționare) și în capital de reputație pentru artist (Kelman, 1958). Pe scurt, *Modern Talking* rămâne o platformă de prestigiu: un brand-umbrela care unește generații și

subculturi, iar Thomas Anders îl activează strategic în prezent pentru a transforma nostalgia într-un prezent trăibil și monetizabil (Thomas Anders, n.d.; Baym, 2018).

Teoria efectului media Uses and Gratifications Theory se poate integra ca matrice de interpretare a tacticilor PR: conținuturile de după culise „behind the scenes”, cum ar fi: drumuri, repetiții, cabine poate fi citit ca tehnică PR de autenticitate, dar în sensul U&G, acest efect satisface curiozitatea și nevoia de apropiere, de gratificație relațională. Conținuturile de tip „în curând” (coming soon) și teaser-ele pe YouTube funcționează PR-ul ca management al anticipației și în efectul U&G oferă gratificația participării: publicul simte că este parte dintr-un proces. Concertele și reactivarea hiturilor furnizează gratificația nostalgiei și a coeziunii sociale. Interviuurile TV furnizează gratificația de orientare și legitimare: fanul își confirmă alegerea prin abordarea specifică că: *Modern Talking* și implicit Anders și Bohlen nu e doar muzică, e poveste. (Whiting și Williams, 2013). O matrice orientativă ar putea include următoarele perechi de utilizări-gratificații: format-gratificație, Facebook Live - proximitate și parasocial; concert-catharsis și neregret; interviu-sens și biografie; videoclip nostalgic – identitate și memorie; postare cu publicul, cu fanii - integrare socială. În toate aceste cazuri, ceea ce pare o simplă promovare devine, de facto, un mecanism de stabilizare a identității publicului. Analiza postărilor recente (a.c.) arată că Facebook funcționează în serviciul și pentru comunitatea de fani ai lui Thomas Anders și *Modern Talking*, ca un spațiu complex de satisfacere a nevoilor de divertisment, integrare socială, identitate și informare. Teoria utilizărilor și gratificațiilor oferă un cadru util pentru a înțelege aceste dinamici, cu condiția să fie completată de concepte precum nostalgia culturală și relațiile parasociale. Dincolo de simpla „promovare” a unui artist, postările analizate arată că social media reactivează biografii, consolidează comunități transnaționale și transformă muzica anilor '80 într-un reper viu al prezentului digital. În același timp, analiza evidențiază dinamica parasocială a relației dintre artist și public și felul în care social media transformă un brand muzical nostalgic într-o experiență cotidiană, mereu „la îndemână” în feed-ul utilizatorilor; însă, dincolo de această proximitate digitală, ceea ce se conturează este un

efect de coeziune culturală în care fandomul funcționează ca un „pod” între cohorte de vârstă diferite, reducând barierele de comunicare și canalizând diferențele generaționale în jurul unui repertoriu comun de emoții și semnificații (Pavelea, 2023; Rus, 2002).

În logica Utilizărilor și Gratificațiilor, această coeziune se explică prin faptul că fiecare grup „oferă” ceva (atenție, timp, participare, creativitate, loialitate) și „primește” altceva în schimb (confort afectiv, identitate, apartenență, vizibilitate, sens), iar „generația *Modern Talking*” nu este o generație biologică, ci o generație culturală, alcătuită transversal: *Boomers* și *Gen X* prin nostalgia autobiografică și continuitatea identitară, *Millennials* prin retro-cool și integrarea muzicii în *branding*-ul de sine, iar *Gen Z/Alpha* prin recontextualizare creativă (Reels/shorts, meme-uri, trenduri), unde gratificarea dominantă devine hedonico-socială.

Astfel, fenomenul *Modern Talking*/Thomas Anders prin efectul media U&G operează ca un spațiu de „unire a gratificațiilor”: aceeași muzică oferă, simultan, refugiu și stabilitate pentru unii, energie și joc cultural pentru alții, iar comunitatea de fani (online/offline) amortizează barierele comunicaționale dintre cohorte, tocmai prin repetarea unor ritualuri comune (*like*, *share*, comentariu, concert, rememorare), care normalizează dialogul intergenerațional și transformă diferența de vârstă într-o resursă de sens, nu într-o ruptură (McQuail, 2010; Horton & Wohl, 1956).

F. Dimensiunea interculturală: de ce „prinde” și performă *Modern Talking* în contexte diferite?

Brandul *Modern Talking* a traversat granițe culturale deoarece a operat pe două niveluri simultan: universal cu teme afective simple și contextual creând istorii locale de recepție. În Europa Centrală și de Est, consumul acestui *pop* occidental în anii '80–'90 a avut adesea și o funcție simbolică: acces imaginar la modernitate, stil și libertate. Astăzi, acest strat se reactivează în forme diferite: nostalgia biografică – pentru generația inițială – , și nostalgia „de împrumut” pentru generații mai tinere, ambele exploatabile în PR prin evenimente live și

conținut digital. (Voina, 2025, 23-24). Materialul de studiu subliniază că valorile și normele culturale, inclusiv cele legate de relația individ–grup, structurează așteptările față de comunicare. În acest sens, un artist care se poziționează cald, politicos și orientat spre public poate fi receptat ca respectuos și civilizată în culturi care valorizează formalismul relațional, în timp ce, în alte contexte, aceeași atitudine poate părea distanțată. Thomas Anders pare să dea dovadă de un comportament, atitudine și un caracter de o politețe performativă stabilă, care reduce riscul interpretărilor conflictuale și crește portabilitatea interculturală a brandului. (*Ibid.*, 11-12).

Analiza de față susține ipoteza că *Modern Talking* funcționează ca brand cultural printr-o combinație de semne stabile, semiotică a continuității, și prin practici relaționale: PR ca menținere a comunității. Thomas Anders, în prezent, operează ca extensie și ca reinterpretare a acestui *brand*: menține codurile și normele: eleganță, căldură, nostalgie dar schimbă infrastructura, fiind necesară o modernizare și reinventare constantă: platforme, interacțiune directă, serializare. Integrând teoria efectului media *Uses and Gratifications Theory*, se observă rapid și clar din ce cauză discursul și imaginea sunt eficiente: ele nu cer doar atenție, ci oferă gratificații repetabile, care generează efect robust transformând cauzele în loialitate.

În termeni persuasivi, *ethosul* lui Thomas Anders este construit ca și o credibilitate calmă, o influențare *soft* de tip identitar construit pe idei, aspecte și procese bazate pe profesionalism și experiență construită pe vechime, control exercitat în stil adictiv-optativ democratic într-o manieră soft - de politețe și *glamour*. Pathosul este nostalgia, dar și promisiunea unei comunități sigure. Logosul este mai degrabă implicit – povestea coerenței și a profesionalismului -, nu o argumentare explicită. Riscul critic apare atunci când nostalgia și validarea socială înlocuiesc evaluarea: emoția devine probă, iar brandul devine identitate exclusivă. Totuși, aceasta este o proprietate, o definiere generală a culturii fanilor, a industriei *Show-Business*-ului, nu o „vină” singulară. Publicul cere gratificațiile respective, și dacă l-ar deranja, poate schimba macazul pur și simplu, adăugând spațiu și capital unei alte utilizări

pentru alt beneficiu produs de alți generatori de efecte media și produse, *brand*-uri ca furnizori de gratificații beneficiarilor, *Fandom*-urilor.

Diagnostic interpretativ, continuitate simbolică și rezultate

În urma prezentei analize, se poate afirma, cu suficient temei și în limitele metodologice asumate, că fenomenul *Modern Talking* depășește considerabil conturul unei simple formațiuni pop circumscrise anilor '80 și trebuie înțeles, mai adecvat, drept un sistem cultural de semne, relații, ritualuri și efecte media, capabil să producă și să mențină, pe termen lung, o memorie colectivă activă. Diagnosticul interpretativ rezultat nu indică doar persistența unui brand muzical, ci relevă funcționarea unei infrastructuri simbolice stabile, în interiorul căreia semnele sonore, vizuale, discursive și performative se sprijină reciproc și alcătuiesc o formă recognoscibilă de continuitate afectivă. Cu alte cuvinte, ceea ce rezistă în timp nu este doar cântecul ca obiect estetic, ci întregul său înveliș de sens, întreaga sa arhitectură de recunoaștere și întreaga rețea de atașamente pe care o reactivează. Aceasta este, de fapt, una dintre perspectivele novatoare pe care sinteza de față le scoate la lumină: *Modern Talking* nu trebuie citit exclusiv ca repertoriu muzical, nici doar ca succes comercial, ci ca ecosistem comunicațional și semiotic, în care produsul muzical este doar partea vizibilă a unei mecanici mult mai ample. În spatele hitului se află codul; în spatele refrenului, ritualul; în spatele apariției publice, strategia de relaționare; în spatele nostalgiei, o economie a gratificațiilor atent întreținută și permanent recirculată. Astfel, analiza de față propune o deplasare necesară de accent: de la fascinația descriptivă pentru „ce a fost” *Modern Talking* către examinarea mai riguroasă a modului în care acest fenomen continuă să funcționeze, să fie consumat, să fie resemnificat și să fie administrat în prezent, prin infrastructuri media noi și prin forme actualizate de branding personal.

Rezultatele indică limpede faptul că durabilitatea fenomenului nu se explică printr-o singură cauză, nici printr-un singur merit individual, ci prin convergența unor straturi

multiple: melodie memorabilă, coduri lirice simple și intens repetitive, opoziții vizuale puternice, polarizare scenică fertilă, ethos public recognoscibil și, mai ales, o disciplină relațională de durată. Din acest punct de vedere, *Modern Talking* a funcționat și continuă să funcționeze ca un brand cultural cu memorie, mitologie și lizibilitate interculturală. El oferă publicului nu doar muzică, ci și o lume afectivă recognoscibilă, o scenă simbolică în care iubirea, promisiunea, melancolia, distanța, dorul și reîntoarcerea nu mai apar doar ca teme lirice, ci ca repere ale unei experiențe culturale portabile. Aceasta este una dintre concluziile majore ale diagnosticului: în cultura pop, publicul nu consumă numai melodii, ci consumă forme de lume, iar această lume devine durabilă atunci când poate fi reluată, reluată și din nou reluată fără pierderea recognoscibilității sale. În interiorul acestei logici, Thomas Anders apare, în mod justificat, ca figura cea mai relevantă pentru faza contemporană a fenomenului. Nu pentru că ar absorbi singur meritele genezei, și nici pentru că ar anula contribuția substanțială a lui Dieter Bohlen în construcția compozițională, producțională și economică a sistemului, ci pentru că, în prezent, Anders este cel care administrează mai vizibil continuitatea sa simbolică și emoțională. Analiza susține, prin urmare, o teză importantă: Thomas Anders nu este doar continuatorul repertoriului *Modern Talking*, ci curatorul afectiv al unei memorii culturale colective. El menține viu nu doar un set de cântece, ci o atmosferă recognoscibilă, o gramatică relațională, o politețe performativă și o eleganță stabilizatoare prin care trecutul este tradus în prezent fără a-și pierde aura. Anders operează, astfel, ca un brand personal care nu rupe filiația cu brandul colectiv, ci o transformă într-o resursă de proximitate, loializare și reactualizare. Din această perspectivă, una dintre contribuțiile cele mai fertile ale analizei este integrarea teoriei Uses and Gratifications în lectura duratei culturale a brandului. Nu ne aflăm doar în fața unui public care „își amintește” sau „îi place”, ci în fața unor comunități care găsesc, periodic și recurent, gratificații stabile: reglaj emoțional, refugiu afectiv, identitate culturală, integrare socială, participare simbolică și apartenență la o memorie comună. Aici se află una dintre ideile inovatoare ale tezei: longevitatea fenomenului *Modern Talking* nu este numai rezultatul unei producții muzicale reușite, ci și rezultatul unei economii afective de schimb, în care brandul

furnizează sens, căldură, coerență și continuitate, iar publicul oferă în schimb timp, loialitate, atenție, energie afectivă și validare comunitară. În acest schimb, efectele media nu dispar, ci devin mai subtile; influența nu se evaporă, ci se rafinează; persuasiunea nu mai apare brutal, ci se instalează în formă soft, relațională, elegantă și adesea aproape invizibilă.

Prin urmare, analiza nu confirmă doar că *Modern Talking* și extensia sa contemporană prin Thomas Anders funcționează persuasiv, ci arată cum se produce această persuasiune: prin ritualizare, prin serializare, prin proximitate controlată, prin recurența codurilor, prin mitologizarea continuității și prin convertirea nostalgiei în prezent locuibil. În acest punct, devine necesară și nuanța critică: ceea ce publicul percepe ca intimitate, acces și participare poate ascunde, uneori, asimetrii structurale ale relației artist–public–platformă. Totuși, nu ne aflăm în fața unei simple manipulari, ci într-un spațiu mai ambiguu și mai interesant, în care influențarea, identificarea, confortul afectiv și adeziunea identitară coexistă într-o logică de schimb simbolic. Aceasta este o altă concluzie importantă: în cazul de față, manipulativul nu trebuie căutat neapărat în minciună, ci în eventualul exces de familiaritate, în transformarea emoției în probă de validitate și în convertirea prestigiului trecut în argument de adevăr prezent.

Totodată, rezultatele analizei permit formularea unei idei care merită extinsă în cercetări ulterioare: „generația *Modern Talking*” este mai puțin o generație biologică și mai mult una culturală. Ea nu se lasă închisă în limitele stricte ale unei cohorte de vârstă, ci traversează epoci, istorii sociale, geografii afective și practici mediatice foarte diferite. Pentru unii, acest univers muzical înseamnă autobiografie și recuperare; pentru alții, retro-cool, joc estetic, filtru identitar sau performare digitală a nostalgiei împrumutate. Aici stă puterea interculturală și intergenerațională a fenomenului: aceeași arhitectură de semne poate oferi lucruri diferite unor grupuri diferite, fără a-și pierde nucleul recognoscibil. Tocmai din acest motiv, *Modern Talking* funcționează ca un pod peste bariere de vârstă, experiență și mediu, iar această funcție de pod este una dintre cele mai puternice confirmări ale relevanței sale pentru științele comunicării.

În plan metodologic și epistemic, sinteza de față susține și ideea că obiectele considerate adesea „ușoare” de cultura academică pot deveni, atunci când sunt corect încadrate, terenuri extrem de fertile pentru analiză serioasă. Cultura pop nu este un rest al cercetării, nici o anexă minoră a marilor fenomene sociale, ci un laborator viu al semnelor, al emoțiilor, al persuasiunii și al relațiilor dintre public și mediu. Din acest punct de vedere, prezenta analiză își asumă explicit refuzul unei superiorități intelectuale artificiale față de obiectul cercetat. Dimpotrivă, ea pornește de la premisa că tocmai fenomenele aparent „simple”, „catchy”, repetitive sau intens comerciale sunt adesea cele care revelează cel mai limpede mecanismele prin care se fabrică atașamentul, loialitatea și continuitatea simbolică în societățile mediatizate. Dacă ar fi să concentrăm în câteva propoziții nucleul acestei teze, atunci am putea spune astfel: *Modern Talking* s-a constituit, în timp, într-un *brand* cultural cu funcționare autoreglată, susținut de o continuitate semiotică robustă și de o economie stabilă a gratificațiilor; Thomas Anders a devenit forma contemporană de administrare și actualizare a acestei moșteniri; iar publicul, departe de a fi o masă pasivă, participă activ la reînnoirea sensului prin ritualuri de consum, de memorie și de apartenență. Fenomenul nu durează fiindcă este doar plăcut; durează fiindcă este recognoscibil, reluabil, afectiv util și simbolic locuibil. El furnizează publicului o ordine emoțională accesibilă într-o lume adesea haotică și fragmentată, iar aceasta nu este o performanță minoră.

În fond, ceea ce încearcă să demonstreze prezenta analiză este că rezistența în timp a unui fenomen pop nu trebuie judecată superficial, ca efect secundar al succesului sau al hazardului, ci ca indiciu al unei compatibilități profunde între arhitectura semnelor sale și nevoile publicului său. *Modern Talking* a devenit, astfel, mai mult decât o amintire sonoră: a devenit o formă de continuitate culturală, o tehnologie blândă a memoriei și o matrice afectivă capabilă să unească, să reactiveze și să loializeze. Iar Thomas Anders, în această logică, nu este doar o prezență scenică venită din trecut, ci un agent activ al prezentului aceluși trecut: îl ordonează, îl ritualizează, îl umanizează și îl face din nou consumabil, fără a-i distruge aura. Așadar, valoarea reală a acestei sinteze nu constă numai în relectura unui fenomen muzical

cunoscut, ci și în propunerea unui mod de a gândi cultura populară ca spațiu legitim de cercetare pentru semiotică, relații publice, efecte media și persuasiune. Dincolo de lumină, costum, refren și *glamour*, există aici o ordine a semnelor, o disciplină a apariției, o „economie a emoției” și o „politică discretă a atașamentului”. Fenomenelor care durează li se cuvine nu simpla admirație sau simpla ironie, ci interpretarea atentă, riguroasă și nuanțată pe care o rezervăm tuturor sistemelor culturale ce au învățat să transforme seducția în continuitate și memoria în prezență.

Bibliografie:

- Aristotel. (n.d.). Rhetoric (Book I, chap. 2). (Original work published ca. 4th century BCE).
- Barthes, R. (1957). *Mythologies*. Éditions du Seuil.
- Barthes, R. (1972). *Mythologies* (A. Lavers, Trans.). Hill and Wang. (Original work published 1957)
- Bălăban, D. (2009). *Comunicare mediatică*. Tritonic.
- Bălăban, D. (2025, decembrie). *Comunicare mediatică – suport de curs (Anul II, CRP ID) [Suport de curs]*. FSPAC, Universitatea Babeş–Bolyai.
- Blumler, J. G., & Katz, E. (Eds.). (1974). *The uses of mass communication: Current perspectives on gratifications research*. Sage.
- Boym, S. (2001). *The future of nostalgia*. Basic Books.
- Brown, S., Kozinets, R. V., & Sherry, J. F., Jr. (2003). Teaching old brands new tricks: Retro branding and the revival of brand meaning. *Journal of Marketing*, 67(3), 19–33. <https://doi.org/10.1509/jmkg.67.3.19.18657>
- Chandler, D. (2017). *Semiotics: The basics* (3rd ed.). Routledge.
- Cornelissen, J. (2020). *Corporate communication: A guide to theory and practice* (6th ed.). SAGE.
- Der Spiegel. (2017, March 28). Thomas Anders über Nora Balling: „Das war definitiv keine gute Ehe“. <https://www.spiegel.de/panorama/leute/thomas-anders-ueber-nora-balling-das-war-definitiv-keine-gute-ehe-a-1144698.html>
- Frith, S. (1996). *Performing rites: On the value of popular music*. Harvard University Press.
- Goffman, E. (1959). *The presentation of self in everyday life*. Anchor Books.
- Hall, S. (1980). Encoding/decoding. In S. Hall, D. Hobson, A. Lowe, & P. Willis (Eds.), *Culture, media, language: Working papers in cultural studies, 1972–79* (pp. 128–138). Hutchinson.

- Holt, J., Rumble, J. N., Telg, R., & Lamm, A. (2015). The message or the channel: An experimental design of consumers' perceptions of a local food message and the media channels used to deliver the information. *Journal of Applied Communications*, 99(4). <https://doi.org/10.4148/1051-0834.1053>
- Horton, D., & Wohl, R. R. (1956). Mass communication and para-social interaction: Observations on intimacy at a distance. *Psychiatry*, 19(3), 215–229. <https://doi.org/10.1080/00332747.1956.11023049>
- Jeney, L. A. (2025). Analiza funcțională a efectului media: Teoria utilizărilor și gratificațiilor (U&G) în comunitatea fanilor lui Thomas Anders și Modern Talking, pe baza a 12 postări în spațiul Facebook [Anexă; manuscris nepublicat].
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. *Business Horizons*, 53(1), 59–68. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003>
- Katz, E., Blumler, J. G., & Gurevitch, M. (1973). Uses and gratifications research. *Public Opinion Quarterly*, 37(4), 509–523. <https://doi.org/10.1086/268109>
- Kelman, H. C. (1958). Compliance, identification, and internalization: Three processes of attitude change. *Journal of Conflict Resolution*, 2(1), 51–60. <https://doi.org/10.1177/002200275800200106>
- Khamis, S., Ang, L., & Welling, R. (2017). Self-branding, “micro-celebrity” and the rise of social media influencers. *Celebrity Studies*, 8(2), 191–208. <https://doi.org/10.1080/19392397.2016.1218292>
- Legal Tribune Online. (2014, April 8). Thomas Anders: Nicht nur ein Künstlername. <https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/olg-koeln-6u33-13-thomas-anders-kuenstlername-marke/>
- Maci, M. (2025). Comunicare interculturală [Suport de curs, FSPAC–UBB]. Universitatea Babeș–Bolyai.
- McQuail, D. (2010). *McQuail's mass communication theory* (6th ed.). SAGE.
- Menon, D. (2022). Uses and gratifications of photo sharing on Instagram. *International Journal of Human–Computer Studies*, 168, 102917. <https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2022.102917>

- Menon, D., & Meghana, H. R. (2021). Unpacking the uses and gratifications of Facebook: A study among college teachers in India. *Computers in Human Behavior Reports*, 3, 100066. <https://doi.org/10.1016/j.chbr.2021.100066>
- Modern Talking. (n.d.). Home [YouTube channel]. YouTube. Retrieved December 28, 2025, from <https://www.youtube.com/@moderntalkingofficial>
- Modern Talking. (n.d.). Modern Talking. In Wikipedia. Retrieved December 28, 2025, from https://en.wikipedia.org/wiki/Modern_Talking
- Modern Talking. (n.d.). Modern Talking. In Wikipedia (German ed.). Retrieved December 28, 2025, from https://de.wikipedia.org/wiki/Modern_Talking
- Mustățea, M. (2025, decembrie). Prezentare de curs live online: Comunicare mediatică (Anul II, CRP ID) [Prezentare de curs]. FSPAC, Universitatea Babeș–Bolyai.
- OpenAI. (2026). ChatGPT (model GPT-5.2) [Large language model]. Retrieved January 4, 2026, from <https://chatgpt.com/>
- Plantin, C. (2011). *Les bonnes raisons des émotions: Principes et méthode pour l'étude du discours émotionné*. Peter Lang.
- Radu, C. (2023). *Comunicare și noncomunicare în societatea contemporană* (2nd ed., rev. și adăug.). Presa Universitară Clujeană.
- Radu, C. (2025). *Tehnici de persuasiune* [Suport de curs, UBB–FSPAC]. Universitatea Babeș–Bolyai.
- Rolling Stone Deutschland. (2021, October 27). Modern Talking: Wie Dieter Bohlen Thomas Anders ausbooten wollte. <https://www.rollingstone.de/modern-talking-wie-dieter-bohlen-thomas-anders-ausbooten-wollte-2244609/>
- Rubin, A. M. (1994). Uses-and-gratifications perspective on media effects. In J. Bryant & D. Zillmann (Eds.), *Media effects: Advances in theory and research* (pp. 417–436). Lawrence Erlbaum Associates.
- Ruggiero, T. E. (2000). Uses and gratifications theory in the 21st century. *Mass Communication & Society*, 3(1), 3–37. https://doi.org/10.1207/S15327825MCS0301_02
- Rus, F. C. (2002). *Introducere în știința comunicării și a relațiilor publice*. Institutul European.

- Tagg, P. (2013). Music’s meanings: A modern musicology for non-musos. Mass Media Music Scholars’ Press. Retrieved December 28, 2025, from <https://tagg.org/mmmmsp/NonMusoInfo.htm>
- Tench, R., & Yeomans, L. (Eds.). (2017). Exploring public relations (4th ed.). Pearson.
- Thomas Anders. (n.d.). Home [YouTube channel]. YouTube. Retrieved December 28, 2025, from <https://www.youtube.com/@ThomasAndersOfficial>
- Thomas Anders. (n.d.). Thomas Anders [Facebook page]. Facebook. Retrieved December 28, 2025, from <https://www.facebook.com/thomasandersofficial>
- Whiting, A., & Williams, D. (2013). Why people use social media: A uses and gratifications approach. *Qualitative Market Research*, 16(4), 362–369. <https://doi.org/10.1108/QMR-06-2013-0041>
- Note de finalⁱ ⁱⁱ

ⁱ Această lucrare face parte dintr-o serie tematică de working papers/preprint-uri (fără evaluare peer-review). Lucrările sunt distincte ca obiect și cadru analitic.

ⁱⁱ Pentru tehnoredactare autorul a utilizat tehnologie AI ca instrument de sprijin (corectură lingvistică, structurare, verificare coerență și formatare APA 7). Conținutul empiric, interpretarea și selecția finală a surselor aparțin autorului, iar referințele au fost verificate de acesta. Sursele online, paginile web au fost accesate și consultate în perioada: 2025-2026.